

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-1

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№ SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2023-SI-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Фофуров Низомжон Октябрович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Сабилов Алишер Сабилович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Ахмедова Феруза Медетовна
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Муйдинова Моҳира Мукумжоновна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Ходжаев Собир Джумаевич
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
доктор исторических наук, доцент (Узбекистан)
Акрамов Хусан Фуркатович
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Рахимбаева Дилбархон Абдулхамитовна
кандидат философских наук, доцент (Узбекистан)
Якубов Ильдар Харасович
кандидат политических наук, и.о. доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Сеитов Азамат Пулатович РАЗВИТИЕ СОЦИОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ.....	5
2. Латипова Нодира, Абдухалилов Абдулло ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	9
3. Каюмов Кахрамон КИЧИК ШАҲАРЛАРНИНГ КАТТА МУАММОЛАРИ.....	18
4. Vyatkina Yu.A., Burakanova G.M., Axmedova F.M. INTERNET VA IJTIMOİY TARMOQLAR ASRIDA MAMLAKATLAR YOSHLARINING NAMOYISHKORONA ISTE’MOLINING QIYOSIY TAHLILI.....	26
5. Elyor Zaitov MAMLAKATIMIZDA MAHALLANING SHAKLLANISH TARIXI VA EVOLYUSIYASI.....	37
6. Файзулла Толипов ЎЗБЕКИСТОНДА БИЗНЕС ВА ТАДБИРКОРЛИКНИНГ ШАКЛЛАНИШ ТАРИХИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	44
7. Лобар Эрийгитова КЕКСА АВЛОД ВАКИЛЛАРИНИ ЭЪЗОЗЛАШ – МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТИМИЗ.....	53
8. Фарход Парманов МИГРАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИНИНГ МАЪНАВИЙ -АХЛОҚИЙ ҚАДРИЯТЛАРГА ТАЪСИРИ.....	60
9. Jahongir Ibragimov JAMIYATIMIZDA IJTIMOİY MUHOFAZA VA HAMKORLIK MAFKURASINING ASOSLARI.....	70
10. Содиқова Ш.М., Эрийгитова Л.Қ. ОИЛА АЖРИМЛАРИ САБАБ ВА ОМИЛЛАРИНИ ЎРГАНИШ - ОИЛА МУСТАҲҚАМЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ОМИЛЛАРИДАН БИРИ СИФАТИДА.....	80
11. Farfiyev Bakhramdjan, Akramov Khusan O‘ZBEKISTON OLIY TA’LIM TIZIMIDA SOTSIOLOGIYA SOHASI YO‘NALISHLARI BO‘YICHA MALAKALI MUTAXASSISLARNI TAYYORLASH – DAVR TALABI.....	89
12. Сухроб Талипов КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КАК СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА.....	95
13. Djamilya Nurullaeva O‘ZBEKISTONDA MINTAQAVIY SPORTNING IJTIMOİY MUAMMOLARI.....	103
14. Акмал Абдуллаев ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ ЭТНИК, МАДАНИЙ, ГЕОСИЁСИЙ МУҲИТГА ОИД КОНЦЕПЦИЯЛАРИНИНГ СОЦИОЛОГИК ТАҲЛИЛИ.....	110

15. Наргиза Хушвақова ЎЗБЕКИСТОНДА ИЖТИМОЙ ҲИМОЯ СОҲАСИНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ИСЛОҲОТЛАР БОРАСИДАГИ ИНСТИТУЦИОНАЛ ЎЗГАРИШИ.....	118
16. Ниезов С. НОГИРОНЛИКНИ ЎРГАНИШДА АСОСИЙ ЁНДАШУВЛАР.....	127
17. Лобар Эрйигитова ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТЛАРДА КЕКСАЛИК ВА ИЖТИМОЙ ЁЛҒИЗЛИК.....	135
18. Жавохир Эркинов ИНТЕРНЕТ КОММУНИКАЦИЯЛАРИНИНГ ЁШЛАРГА ТАЪСИРИ.....	146
19. Adolatxon Asqarova FOLKLORNING SOTSIOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	155
20. Гулсум Тагиева ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ВА УНГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР.....	163
21. Imomova Nozimaxon, Karimova Maftuna O'ZBEKISTONDA BOLALARGA NISBATAN ZO'RAVONLIK UCHUN JAVOBGARLIKNI BELGILOVCHI HUQUQIY ME'YORLAR XUSUSIYATI.....	174
22. Абдурахимова Саида РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РАМКАХ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ СТРАНЫ.....	181
23. Mahkamov Qodirjon TARIXIY ONG VA IJTIMOIIY XOTIRA UYG'UNLIGI.....	190
24. Sodirjonov Muxriddin FARG'ONA VODIYSIDAGI ETNOSOTSIOLOGIK JARAYONLARIDA INSON KAPITALINING RIVOJI TANLILI.....	195
25. Бекмуродов Мансур Бобомуродович, Аликариева Аълохон Нуриддиновна ТАЪЛИМ СИФАТИ МЕНЕЖМЕНТИ ТИЗИМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ СОЦИАЛ МЕХАНИЗМЛАРИ.....	204
26. Махмудова Малика Анваровна АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА ВНЕДРЕНИЯ КОРРЕКЦИОННЫХ ПРОГРАММ ПО РАБОТЕ С ЛИЦАМИ, СОВЕРШИВШИМИ СЕМЕЙНОЕ НАСИЛИЕ....	216
27. Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich YOSHLARDA VIDEOO'YIN DEVIANTLIGI.....	223

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Elyor Zaitov

O'zbekiston Milliy universiteti "Sotsiologiya" kafedrasini mudiri, Sotsiologiya fanlari bo'yicha (PhD), dotsent
e-mail: e.zaitov@nuu.uz

MAMLAKATIMIZDA MAHALLANING SHAKLLANISH TARIXI VA EVOLYUSIYASI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15183085>

АННОТАЦИЯ

Ushbu maqolada mamlakatimiz xususan Markaziy Osiyoda mahallalarning shakllanish tarixi va evolyusiyasi ilmiy tahlil qilingan. Mahallalarning ilk shakllanishi va uning jamiyat taraqqiyotidagi ahamiyati o'ziga hos xususiyatlari ochib berilgan bo'lib mamlakatimiz ijtimoiy hayotidagi o'rni o'rganilgan. Xususan, ilk mahallalarning shakllanish davrida jamoada nafaqat etnik, balki hududiy jihatdan yaqin qo'ni-qo'shnichilik aloqalari hozirgi kundagiga yaqin ko'rinish kasb eta boshlagan. Bu davrda zardushtiylik dini hukmronlik qilgan bo'lib, zardushtiylik jamoasida oqsoqollar alohida huquq va majburiyatlarga ega bo'lganlar. Ular jamoa ichki tartib-qoidalarini muntazam boshqarib borganlar. Masalaga yanada chuqurroq nazar tashlansa, bunday hududiy jamoalarning rivojlanishi O'zbekiston hududlaridan topilgan boshqa arxeologik manbalarda ham aks etgani yoritib berilgan. O'z navbatida, fuqarolar ongida yuksak ma'naviyat va go'zal insoniy sifatlarni shakllantirish, tarbiyalash umumxalq ishi sifatida, uni faol targ'ib qilish oila, bog'cha, maktab oliy ta'lim tizimi, shu bilan birga mahallaning muqaddas burchi ekanligini ta'kidlab otilgan.

Kalit so'zlar: mahalla, fuqarolar, tarix, jamoa, oqsoqollar, arxeologik, umumxalq, oliy ta'lim, ma'naviyat, qo'ni-qo'shni, qon-qarindoshlik, shahar, aholi, evolyusiya, sotsiologiya.

Элёр Зайтов

Национальный университет Узбекистана
заведующий кафедрой «Социология»
(PhD) по социологическим наукам, доцент
e-mail: e.zaitov@nuu.uz

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ МАХАЛЛИ В НАШЕЙ СТРАНЕ

АННОТАЦИЯ

В этой статье представлен научный анализ истории формирования и эволюции махалли в нашей стране, особенно в Центральной Азии. Выявлены особенности раннего формирования махалли и ее значение в развитии общества, изучена роль в общественной жизни нашей страны. В частности, в период формирования первых кварталов в общине стали проявляться не только этнические, но и территориально близкие соседские отношения, близкие к современным. В этот период господствовала зороастрийская религия, и старейшины в зороастрийской общине имели особые права и обязанности. Они регулярно руководили

внутренними процедурами команды. При более глубоком рассмотрении вопроса было отмечено, что развитие таких территориальных общин отражено и в других археологических источниках, найденных на территории Узбекистана. В свою очередь, подчеркивается, что формирование в сознании граждан высокой духовности и прекрасных человеческих качеств, воспитание как общенародное дело, его активное продвижение-это священный долг семьи, детского сада, школы, системы высшего образования, а вместе с тем и района.

Ключевые слова: окрестности, граждане, история, сообщество, старейшины, археология, нация, высшее образование, духовность, соседство, кровное родство, город, население, эволюция, социология.

Elyor Zaitov

National University of Uzbekistan Head of the department
"Sociology" in Sociological Sciences (PhD), Associate Professor
e-mail: e.zaitov@nuu.uz

THE HISTORY OF THE FORMATION AND EVOLUTION OF THE MAHALLA IN OUR COUNTRY

ANNOTATION

This article presents a scientific analysis of the history of the formation and evolution of the mahalla in our country, especially in Central Asia. The features of the early formation of the mahalla and its importance in the development of society are revealed, the role in the public life of our country is studied. In particular, during the formation of the first quarters, not only ethnically, but also geographically close neighborly relations, close to modern ones, began to manifest themselves in the community. During this period, the Zoroastrian religion prevailed, and the elders in the Zoroastrian community had special rights and duties. They regularly supervised the team's internal procedures. Upon deeper consideration of the issue, it was noted that the development of such territorial communities is reflected in other archaeological sources found on the territory of Uzbekistan. In turn, it is emphasized that the formation of high spirituality and excellent human qualities in the minds of citizens, education as a national cause, its active promotion is a sacred duty of the family, kindergarten, school, higher education system, and at the same time the district.

Key words: neighborhood, citizens, history, community, elders, archeology, nation, higher education, spirituality, neighborhood, consanguinity, city, population, evolution, sociology.

KIRISH.

Mamlakatimizda, jamoa bo'lib yashash tarzi insoniyat tarixining qadimgi davrlariga borib taqaladi. Ammo hozirgi Markaziy Osiyo mintaqasida yashagan qadimgi xalqlarda dunyoning boshqa xalqlarida bo'lgani singari hayot tarzi umumiy ko'rinishlarga ega bo'lsa-da, aholi turmush tarzi va madaniyatida ayrim etnohududiy xususiyatlar tarkib topgan. Ushbu xususiyatlar shundan iboratki, kishilar bir-birlari bilan o'zaro qon-qarindoshlik, qo'ni-qo'shnichilik rishtalari orqali bog'langanlar. Unda har bir inson o'z o'rniga ega bo'lishga intilgan. Eng muhimi, jamoa a'zolari ma'lum hududda yashab, yagona maqsad sari intilganlar, bu ularni yanada jipslashtirgan.

ASOSIY QISM.

Agar mahallaning ilk shakllanish tarixini o'rganish uchun o'lka xalqlarining qadimgi davriga murojaat qilsak, jumladan, O'rta Osiyoda miloddan avvalgi II ming yillikning birinchi yarmida qadimgi Baqtriyaning shimoliy sarhadlari hisoblangan janubiy O'zbekistonda sug'orma dehqonchilik va yuksak darajada rivojlangan hunarmandchilik xo'jaligining bronza davriga oid Sopolli madaniyati shakllanganligini ko'rish mumkin. Yana ushbu davrga tegishli Jarqo'ton yodgorligi qishloq jamoasi makonida eng qadimgi shaharning ilk belgilari va aholining o'troqlikka xos turmush tarzi belgilari namoyon bo'ladi. Akademik A. Asqarov ilmiy izlanishlarining hosilasi sifatida, bu davrda ilk shaharlarga xos kishilarning dastlabki jamoa bo'lib yashash kurtaklari paydo bo'la boshlagan [1, – Б. 142-174].

Birgina Sopollitepa ilk shahar manzilgohi qal'asi ichki maydoni bir-birlari bilan tor ko'chalar bilan ajratilgan 8 ta uy-joy kompleksidan iborat bo'lgan. Dastlab uy-joy komplekslari qal'a ichki devorlariga yopishtirib qurilib, ular qal'a markaziy maydoni bilan bog'langan tor ko'chalar bo'ylab kengayib borgan. O'z navbatida Sopollitepa 8 ta bronza davri patriarxal urug'-jamoalarining qishlog'i bo'lgan [2, – Б. 145].

Ma'lumotlardan ayon bo'ladiki, mazkur hududdagi kishilarning ushbu hududiy, etnik va madaniy uyushmasi asosidagi ilk jamoasi o'sha davrda garchand "mahalla", deb atalmagan bo'lsa-da, shahar ichidagi kichik shaharcha, ya'ni mahallaning kichik bo'g'inini tashkil etgan. Qadimgi Quva, Yerqo'rg'on, Afrosiyob, Choch shahristonlaridan topilgan arxeologik topilmalarga ko'ra, ushbu manzilgohlarda ham aholi ma'lum dahalar va jamoalarga bo'lingan holda yashagan. Qadimgi mahallalarni o'zaro birlashtirgan dahalar alohida xo'jaliklardan tashkil topgan. Har bir ho'jalikda bir necha oila a'zolari birgalikda yashaganlar [3, – Б. 50]. Bunday qadimgi mahalladagi uylarning o'ng tomonidan kundalik ovqat tayyorlashda ishlatilgan o'choq qoldiqlari topilgan. Demak, qadimgi Sopollitepa, Jarqo'ton, Quva, Yerqo'rg'on, Afrosiyob, Choch shahristonlari ham mahalla shakllanishining ilk manzilgohlari bo'lgan.

To'plangan ilmiy ma'lumotlar asosida mahallaning mohiyati, etnoevolyusiyasidan kelib chiqib, uning tarixiy taraqqiyotini shartli ravishda quyidagi yetti bosqichga bo'lish mumkin:

Birinchi bosqich: qadimgi bronza davrining so'nggi bosqichlaridan boshlanib, milodiy VIII asrgacha davom etgan. Ya'ni, ilk shahar manzilgohlarida kishilarning jamoa bo'lib uyushuvi va dastlabki mahallaga xos belgilarning shakllana boshlagan davri;

Ikkinchi bosqich: VIII asrdan XIII asrgacha bo'lgan davr. Ya'ni, yirik shaharlarda mahallaga xos boshqaruvning shakllanishi va ularning barcha aholi manzilgohlari uchun ma'muriy-hududiy tuzilmaga aylanishi davri;

Uchinchi bosqich: XIII-XVI asrlar, ya'ni rivojlangan o'rta asrlarda mahallaning barcha katta-kichik shaharlar uchun xos uyushma darajasiga ko'tarilishi, rivojlanishi va uning funksiyalarining oldingi davrlarga nisbatan ortishi davri;

To'rtinchi bosqich: XVI - XIX asrlar, ya'ni mahallaning so'nggi o'rta asrlardagi rivojlanish bosqichlari;

Beshinchi bosqich: XIX asr ikkinchi yarmidan XX asr boshlarigacha bo'lgan davr. Ya'ni, mahalla faoliyatining Rossiya imperiyasi tomonidan nazoratga olinishi davri;

Oltinchi bosqich: XX asr, ya'ni sovet davrida kommunistik mafkura va ma'muriy buyruqbozlik tizimining mahallalar faoliyatiga ta'siri hamda uning faoliyati cheklanishi davri;

Yettinchi bosqich: O'zbekiston mustaqilligi yillarida mahallaning tarixiy an'analari va nufuzining kayta tiklanishi, vakolat doiralarining kengayishi va mahalliy o'zini-o'zi boshqarish organi sifatidagi maqomining qayta e'tirof etilishi davri [4, – Б. 17].

Agar tarixiy manbalarga murojaat etilsa, mahalla ilk belgilarining paydo bo'lishi, aholining jamoaviy turmush tarzi yanada oydinlashadi. Ba'zi tadqiqotchilar Markaziy Osiyoda yashagan qadimgi xalqlar, jumladan, o'zbeklarga xos jamoaning shakllanishini antik davrning so'nggi bosqichiga borib taqalishini qayd etadilar [5, – Б. 13-18]. Darhaqiqat, o'sha davrda jamoada nafaqat etnik, balki hududiy jihatdan yaqin qo'ni-qo'shnichilik aloqalari hozirgi kundagiga yaqin ko'rinish kasb eta boshlagan. Bu davrda zardushtiylik dini hukmronlik qilgan bo'lib, zardushtiyalar jamoasida oqsoqollar alohida huquq va majburiyatlarga ega bo'lganlar. Ular jamoa ichki tartib-qoidalarini muntazam boshqarib borganlar. Masalaga yanada chuqurroq nazar tashlansa, bunday hududiy jamoalarning rivojlanishi O'zbekiston hududlaridan topilgan boshqa arxeologik manbalarda ham aks etgani oydinlashadi. Ya'ni, mintaqaning qadimgi shaharlarida bir qancha patriarxal oila jamoasi "agnatlar"ni birlashtiruvchi jamoa (naf), o'zaro qarindoshlik uzvlari bilan bog'langan urug'-jamo (vis) uchun alohida qal'a va qo'rg'onlar hamda sig'inish joylari bunyod etilgan. Bu esa, O'rta Osiyo xalqlari, xususan, o'zbeklarga xos uyushma, ya'ni qo'ni-qo'shnichilik aloqalarining ildizlari anchagina qadimgi davrlarga borib taqalishini ko'rsatmoqda.

Zardushtiyalarda oqsoqollar kengashi uyushmasi kohini Oliy sudya vazifasini bajargan. Ular jamoa faoliyatidagi ijtimoiy, huquqiy va xo'jalik masalalarini xal etganlar. Katta oila jamoasi oqsoqoli "nmanapati" oila jamoasi uchun diniy va dunyoviy boshliq hisoblangan. "Vis" muhim

ijtimoiy siyosiy va huquqiy vazifalarini bajargan. U katta oila jamoasi oqsoqollari “imanapati” lar ichidan saylanib, urug‘ jamoasi boshlig‘i, shu bilan birga qozi, diniy koxin, raxnamo ham hisoblangan.

O‘rta asrlarga kelib, qo‘ni-qo‘shnichilik va uning tarixiy rivojlanishida mulk egaligi va mahalliy boshqaruv tizimi ham muhim ahamiyat kasb etgan. Xususan, ilk o‘rta asrlarda Movarounnahr va Xorazmda badavlat dexqonzodalar-mulk egaligining shakllanishi va mahalliy boshqaruv davridir. Bu davrda, mahalliy oqsoqolliklar avval mahalliy sulolalar tomonidan boshqarilgan bo‘lsa, VI-VII asrlarda Turk xoqonligi davrida turk sulolalari hokimiyat tepasiga keladilar. Xoqonlik huzurida urug‘ oqsoqollari boshliqlaridan iborat kengash bo‘lib, bunday jamoada mahalliy va davlat ahamiyatiga molik muhim masalalar xal etilgan.

Yuqorida qayd qilinganidek, VII asr oxiri VIII asr boshlariga kelib O‘rta Osiyoda islom dinining keng tarqalishi bilan shaharlarning o‘troq aholi yashaydigan qismiga nisbatan “mahalla” atamasi ishlatila boshlangan. Manbalarda qayd etilishicha “mahalla” atamasi ilk bor o‘rta asr mualliflaridan biri Abu Bakr Narshaxiyning “Buxoro tarixi” asarida VIII asr boshlaridagi Buxoroning ichki kvartallarini belgilash uchun qo‘llanilgan. Asarda mahalla va unga olib boruvchi shahar darvozalari haqida quyidagi ma‘lumot uchraydi: “Shahar ichida ko‘shiqlar bor edi; ba‘zi mahallalar qishloq singari tarqoq va bir-biridan uzoq edi. Shahristonning yettita darvozasi bo‘lib, birinchi darvozani “Darvozayi bozor” “Bozor darvozasi” der edilar; u vaqtlarda bundan boshqa hech bir darvoza oldida shaharga yaqin bozor yo‘q edi. Hozir biz uni “Darvozayi attoron” - “Attorlar darvozasi” deymiz. Qutayba shahristonni taqsim qilib, uning Darvozayi attorondan kirib kelaverishingizdagi joyidan Hisor darvozasigacha va undan to Darvozayi Nungacha bo‘lgan joylarini arablarning rabi‘a va muzar (qabilalar) iga, qolganini yamanliklarga bo‘lib berdi”[6, –Б. 31]. “Attorlar darvozasidan to Nur darvozasigacha hammasi bir mahallani tashkil etgan”, – deyiladi.

Demak, ta‘kidlash kerakki, O‘zbekiston hududida X-XII asrlardayoq “mahalla” atamasi dastlab, o‘troq turmush tarziga asoslangan savdo-sotiq, hunarmandchilik va qisman dehqonchilik bilan shug‘ullanuvchi shaharlardagi aholi manzilgohlarini anglatgan[7, – Б. 24-27]. Bu davrlarda mahalla quyidagicha uch asosiy yo‘nalishda o‘z vakolatiga ega bo‘lgan:

- birinchidan, shahar hududini toza, ozoda saqlash;
- ikkinchidan, tegishli hududda istiqomat qiluvchi aholi joyi hamda mahalliy aholining turmush tarzini to‘g‘ri tashkil etilishini ta‘minlash;
- uchinchidan, davlat va mahalliy tadbirlarni o‘tkazishda ularga rahbarlik qilish.

XIV-XV asrlarda sohibqiron Amir Temur va temuriylar davrida mahalla yanada rivojlangan. “Temur tuzuklari” da “Har el va har ulusning ulug‘larini, boshliq, oqsoqollarini qadrladim, ularga sovg‘a-salomlar berib, xizmatlaridan foydalandim” deya ta‘kidlangan[8, – Б. 46]. Bu davrda ham mahalla oqsoqollari mahalliy aholi tomonidan saylangan. Unga e‘tibor, ishonch katta bo‘lgan, ular zimmasiga alohida javobgarlik, mas‘uliyat yuklanib, ularga boshqaruv masalalarida katta vakolatlar berilgan.

Jumladan, tuzuklarda “Ishlarimning barini kengash bilan yurgizib, uni bitirishda to‘g‘ri tadbir ko‘llar edim. Bir ishga kirishmay turib, undan chiqish yo‘llarini o‘ylab qo‘yar edim. Uni to‘g‘ri tadbir, qat‘iy jazm, sabr-chidam ko‘rsatib, ehtiyotkorlik bilan uzog‘ini o‘ylab, ortini esdan chiqarmagan holda oxiriga yetkazardim”, - deyiladi [9,– Б. 46-47]. Bundan ko‘rinib turibdiki, o‘sha vaqtlarda mahallalar fuqarolarning o‘zaro birdamligi asosida tashkil etilgan bo‘lib, hukmdor bunday ishlarni o‘zining kengashu tadbirlari, el-ulus oqsoqollarining fikri hamda maslahati asosida tashkil qilgan. Demak, o‘rta asrlardayoq shaharlarning ma‘lum qismida yashovchi aholining hududiy yaqin qo‘ni-qo‘shni jamoasi “mahalla” ma‘nosini ifodalagan.

- Shu o‘rinda mahallalar nomlarini tahlil qilgan holda, ularni 5 ta guruhga bo‘lish mumkin:
- birinchi guruh alohida mashhur shaxslar nomlari bilan ataluvchi mahallalar;
 - ikkinchi guruh muqaddas qadamjolar, qabristonlar va mozorlar nomlari bilan ataluvchi mahallalar;
 - uchinchi guruh kishilarning kasb-kori bilan ataluvchi mahallalar; bilan bog‘liq nomlar: nomlari, ya‘ni mahallalar (xususan, ko‘cha, hovuz, karvonsaroy va boshqa)ni tashkil etadi;
 - to‘rtinchi guruh ishlab chiqarish, savdo, tijorat turlari bilan bog‘liq nomlar;

beshinchí guruh shahar topografiyasi bilan bog‘liq joy nomlari, ya‘ni mahallalar (xususan, ko‘cha, hovuz, karvonsaroy va boshqa)ni tashkil etadi.

XVI-XIX asrlarda mahallalar orasida mashhur kishilar nomi bilan ataluvchi nomlar ko‘pchilikni tashkil etgan. Aksariyat kishilar nomi bilan ataluvchi mahallalar o‘tmishda xon, bek, amir, sayyid avlodlari nomi bilan atalgan. O‘rta asrlarda Buxoro shahri mahallalarida Shayboniyxon, Ashtarxoniy avlodlaridan Iskandarxon, Boqi Muhammadxon, amir Yormuhammadxon, Abdulfayzxon, Muxammadiyor otaliq, Qambar otaliq, Mextar Akbar, Mextar Orif, Mextar Shoxbek va boshqalar nomi bilan atalgan mahallalar anchagina bo‘lgan. Ayrim mahallalar shahardagi boy aslzodalar, badavlat kishilar, harbiylar nomlari bilan ham atalgan. Masalan, Asqar biy, Bahodir biy, Musurmon qushbegi, Qo‘chqor qushbegi, Nodir qurchi, qozi Mir Hoshim, qozi Fayzi, qozi Nuriddin, qozi Zohid va boshqalarning nomlari shular jumlasidandir [10, – B. 27].

O.A. Suxaryeva o‘z tadqiqotlarida bir necha o‘rinlarda Buxoro shahrida ko‘pchilik mahallalar diniy ulamo va avliyolar nomi bilan ham atalganligini, xususan, Xoja Porso, Xoja Zayniddin, Xoja Rofe‘, Ja‘far Xoja, O‘zbek xoja, Olim xoja, Xoja Sabad Juyboriy va boshqalarning nomlarini keltirib o‘tadi. Mahallalar qatorida mashhur qadamjolar, mozorlar nomi bilan ataluvchi joy nomlari ham ko‘p uchraydi. Xususan, bunday muqaddas joylar aholi turmush tarzida muhim ahamiyat kasb etgan. Masalan, Toshkentda Qaffol Shoshiy, Shayx Xovandi Toxur, Zangi ota; Farg‘onada Imom Muhammad G‘azzoliy; Samarqandda Maxdumi A‘zam, Imom Buxoriy: Buxoroda Bahovuddin Naqshband, Abduxoliq G‘ijduvoni, Boboi Samosiy; Nurotada Saidato, Abul Hasan Nuriy, Imomi Buzruk; Jizzaxda Sa‘d ibn Vaqqos kabi diniy ulamolarning qadamjolarini bugungi kunda ham mashhur ziyoratgohlar qatorida qayd etishimiz mumkin [11, – 217 b].

Etnolog olim F.Tolipov o‘tmishda mahallalar ma‘lum urug‘, etnik guruh, xalq nomlari bilan ham atalganligini qayd etadi. Muallif XV-XIX asrlardagi shahar mahallalariga tavsif berar ekan, Chig‘atoy, Do‘rmon, Uyg‘ur mahalla, Qatag‘on, Qoraxon, Saidota, Qang‘li, Xo‘jaobod, Kaltatoy, Tojik, Qashqar, Qutchi, Eshonguzar, Xo‘jakent, Turkmanovul kabi nomlar bilan ataluvchi mahallalar Toshkent, Buxoro, Samarqand, Termiz kabi shaharlarda bo‘lganligini qayd etadi. Muallifning yozishicha, Zarafshon vohasi shaharlarida so‘nggi o‘rta asrlarda o‘zbek urug‘lari nomi bilan ataluvchi mahallalar bilan birga, tojikcha urug‘lar nomi bilan ataluvchi nomlar ham ko‘pchilikni tashkil etgan. Bular Siddiqiyon, Baroqiyon, Azizon, Bobo Ahmadiyon, Dehibaland, Chuqurak, Saidato kabi mahallalar nomlaridir [12, – C. 13-16]. Bu jihat shuni anglatadiki, o‘z davrida mahallalarda kishilar etnik va ijtimoiy kelib chiqishiga qarab yashaganlar.

So‘nggi o‘rta asrlarda ko‘pchilik mahallalar nomi o‘sha mahallada istiqomat qilayotgan aholining kasb-kori va mashg‘ulotini aks ettirgan. XIX asr oxiri-XX asr boshlarida Buxoro, Toshkent, Termiz, Xo‘jand, Marg‘ilon, Nurota, Qo‘qon kabi shaharlarda Taqachi, Degrezlar, So‘zangaron, Kosagaron, Sovungaron, Bo‘yrabofon, Pustindo‘zon, Murdasho‘yon, Pistashkashon, G‘assollar mahallalari bo‘lgan [13, – B. 14-16]. Ular aholining kasb-koriga ko‘ra Temirchilar, Misgarlik, Taqachi, Degrezlik, Zargarlik, Egarchi, Parchabof, Bo‘yrachi, O‘qchi, Qoshiqchilik va shu kabi nomlar bilan atalgan [14, – B. 16].

Qishloqlardan farqli o‘laroq, shahar mahallalarida aholi dexqonchilik bilan birga, hunarmandchilik va savdo bilan ham doimiy shug‘ullanib kelganlar. Jumladan, Toshkent shahri mahallalari misolida olsak, ijtimoiy kelib chiqishiga ko‘ra XX asr boshida shahar aholisi quyidagi guruhlarga bo‘lingan: yirik va mayda zodagonlar, ulamolarning, savdogarlar, xunarmandlar, mayda do‘kondorlar, dehqonlar, shuningdek, muayyan kasbi bo‘lmagan va yollanib ishlaydigan kishilar, ya‘ni mardikorlar. Bu davrda Toshkent mahallalari avvalgidek Hunarmandchilik va savdo markazi sifatidagi mavqegini saqlab qolgan.

Shahar mahallalari aholisining asosiy mashg‘uloti hunarmandchilik, savdo va qisman dexqonchilik bo‘lgan. Qadimdan bir xil kasb bilan shug‘ullandigan kishilar mahalla yoki shaharning muayyan qismida yashaganlar. Masalan, Toshkentda Shayxontoxur aholisi cho‘yan quyish, egar yasash, yog‘ ishlab chiqarish va ayniqsa, bo‘yra-bordon to‘qishda mashhur bo‘lganlar. Sebzorda aholi qadimdan to‘qimachilik va ip-gazlamalarni bo‘yash, shuningdek, etikdo‘zlik bilan shug‘ullanganlar. Ko‘kcha mahallasi kunchilikda shuhrat qozongan bo‘lib, uning hududida oqib o‘tgan Jarariq bunga

imkon yaratgan edi. Masalan, 1871 yilda bu yerda joylashgan 695 ustaxonadan 341 tasi charm mahsulotlar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan.

Bu yerda 6 ta g'isht zavodi, 7 ta sopol idishlar ishlab chiqarish ustaxonasi, 22 ta yog' ishlab chiqarish korxonasi faoliyat ko'rsatib, shaharning ushbu qismi aholisini o'zida band etgan. Beshyog' och aholisi esa, asosan, bog' dorchilik bilan shug'ullangan [15, – B. 15]. Ko'plab mahallalar mashhur olimu ulamolar, davlat va jamoat arboblari, yozuvchi va shoirlar, diniy ulamo va avliyolar nomlari bilan atalgan. Ular qatorida Alisher Navoiy, Zaxiriddin Muxammad Bobur, Abdurahmon Jomiy, Xofiz Kuxakiy, Yunusxon, Hazrati Imom (Xastimom), Xoja Ahrori Valiy, Boborahim Mashrab nomli mahallalar [16, – C. 76] va yangi davrga xos Cho'lpon, Furqat, G'afur G'ulom, Hamid Olimjon nomi bilan ataluvchi mahallalar nomlarini keltirish mumkin. Bu jihat o'z davrida mahallalar rivojida bunday kishilarning o'rni va nufuzi baland ekanligini tasdiqlaydi.

O'tmishda shahar mahallalarining muhim jihatlaridan yana biri, u yerda maxsus suv inshootlari, hovuzlarning mavjudligi bo'lgan. So'nggi o'rta asr Buxoro mahallalariga tavsif bergan. O.A.Suxaryevaning yozishicha, shahardagi 220 ta mahallada 585 ta hovuz bo'lgan [17, – C. 79]. Ularning suvi bilan shahardagi aholi ta'minlanishi bilan birga, ekinlarni sug'orish uchun ariqlarga suv oqizilgan. Uni toza, ozoda saqlash hamda suvdan oqilona foydalanish masalasiga mahalla oqsoqollari javobgar bo'lganlar.

O'tmishda shaharlardagi mahallalarga maxsus darvozalar orqali kirilgan. Jumladan, tarixiy manbalarda Toshkentda 12 ta, Buxoroda 11 ta, Samarqandda 7 ta darvoza bo'lganligi haqidagi ma'lumotlar uchraydi. O.A.Suxaryeva “Квартальная община позднефеодалного города Бухары” nomli asarida Buxorodagi quyidagi darvozalar nomlarini keltirib o'tadi: Samarqand darvoza, Qarshi darvozasi, Sallaxona, G'arbiy darvoza [18, – C. 79].

Shaharlar darvozalari haqida, yozma manbalarda ma'lumotlar uchrasada, faqatgina ayrim shaharlar darvozalari joylashgan joy va ularning nomlarigina eslatib o'tiladi, xolos. Jumladan, Afrosiyobda 4 ta darvoza bo'lib, ular Buxoro, Kesh, Xitoy va Navbahor darvozalaridir. Shulardan Buxoro darvozasi qisman yaxshi saqlangan. Farg'ona vodiysidagi shahar mahallalari va darvozalari to'g'risida kamroq bo'lsada ma'lumotlar uchraydi. Xususan, O'shda 3 ta, O'zgandda 4 ta, Axsiketda 5 ta darvoza bo'lgan [19, – B. 59].

Ular joylashgan o'rniga ko'ra o'z nomlariga ega bo'lganlar. So'nggi o'rta asrlarda shaharlar maydoni kengayishi bilan darvozalarning o'rni, nomi, soni ham o'zgarib turgan. Tarixchi A.Muhamadjonov, jumladan, 1738-1759 yillarda Toshkentga yuborilgan birinchi rus savdo karvonining boshlig'i Millerning ma'lumotlari asosida, shaharda darvozalar 8 ta, 1800 yilda tashrif buyurgan M.Pospelovning yozishicha 6 ta, Filipp Nazarovning 1813-1814 yillarga oid ma'lumotlarida 12 ta deb ko'rsatilgan, deya qayd etadi. Unda hatto darvozalar shaharning qaysi tomonida joylashganligi to'g'risidagi ma'lumotlar ham uchrashi aytiladi.

Jumladan, Toshkentda Samarqand darvoza janubi-g'arbda; Beshyog' och, Tersariq darvozalari janubda; Shayxontoxur darvozasi sharqda; Tarsaxon darvozasi shimoli-g'arbda; Qopqon (ba'zi manbalarda Qopqa tarzida uchraydi) darvozasi shimolda; Tochki (Ko'kcha) darvozasi g'arbda joylashgan. XIX asr boshlarida Beklarbegi hokimligi davrida Toshkentda Qo'ymas, Qo'qon, Qashqar, Labzak, Taxtapul, Qorasaroy, Sag'bon, Chig'atoy, Ko'kcha, Samarqand, Kamolon, Beshyog' och kabi 12 ta darvozalar qurilgan.

XULOSA.

Mahalla uzoq tarixiy bosqichlardan o'tib, bizning davrimizgacha yetib kelganligi va o'zining olis tarixiy evolyusiyasiga ega ekanligiga amin bo'ldik. Bir so'z bilan aytganda, o'zini o'zi boshqarishning o'zbeklarga xos tuzilmasi qo'ni-qo'shni jamoalardan boshlanib, ilk o'rta asrlarga kelib, shaharlarda aholining ko'ni-qo'shnichilikka asoslangan uyushmasi “mahalla” atamasi bilan yuritila boshlanganligini tasdiqladi. So'nggi o'rta asrlarda mahalliy boshqaruv va oqsoqollarning vazifa hamda funksiyalari yanada kengayadi shuningdek, jamiyatni boshqaruvchi muhim bo'g'inga aylanadi. Umuman, mahallaning shakllanish tarixi hamda rivojlanish bosqichlaridan kelib chiqib, uning o'ziga xos xususiyati va mohiyati xususida quyidagi umumlashtiruvchi xulosalarga kelish mumkin:

Birinchidan, mahalla o'zining uzoq o'tmishiga ega, azaldan jamiyatimiz uchun o'ziga xos ijtimoiy-ma'naviy uyushma, milliy mentalitetimiz va turmush tarzimizga xos an'analar, urf-odatlar shakllangan, xalqni g'oyaviy jixatdan birlashtiradigan o'ziga xos maskan sifatida yuzaga kelganligi aniqlandi;

Ikkinchidan, tarixan tarkib topgan milliy an'analarga ko'ra oila va mahallada azaldan yaxshilik, ezgulik, bolalarga mehr, kattalarga hurmat, yaqinlarga izzat va boshqalarning qayg'usiga hamdardlik masalasiga alohida ahamiyat berilgan. Ya'ni jamoaviylik, insonparvarlik, mehr-oqibat, saxovat peshalik kabi fazilatlar mahalla ijtimoiy uyushmasining asosiy vazifasi hisoblangan;

Uchinchidan, jamiyatimizda ma'naviy yetuk, barkamol avlodni shakllantirishga katta e'tibor qaratilayotgan bugungi kunda, bu jarayonlardan mahalla ham chetda qolgani yo'q. O'z navbatida, fuqarolar ongida yuksak ma'naviyat va go'zal insoniy sifatlarni shakllantirish, tarbiyalash umumxalq ishi sifatida, uni faol targ'ib qilish oila, bog'cha, maktab oliy ta'lim tizimi, shu bilan birga mahallaning muqaddas burchi ekanligini yana bir bor tasdiqladi.

Adabiyotlar/Literatura/ References:

1. Асқаров А.А. Ўзбек халқининг келиб чиқиши тарихи. – Тошкент: Ўзбекистон, 2015. – Б. 142-174.
2. Асқаров А.А. Ўша асар – Б. 145.
3. Анорбоев А., Исломо У., Матбобоев. Б. Ўзбекистон тарихида қадимги Фарғона. – Тошкент, 2001. – Б. 50.
4. Ишқуватов В, Толипов Ф. Маҳалла: ўтмиш ва бугун. – Тошкент: Navro'z, 2014. – Б. 17.
5. Филанов М.И. О некоторых аспектах истории общины в древности и происхождении махалла // Ўзбекистон тарихи. 2003.№ 2. – Б. 13-18.
6. Абу Бакр Муҳаммад ибн Жаъфар Ан-Наршахий Бухоро тарихи форс тилидан А.Расулев таржимаси маъсул муҳаррир А. Ўринбоев. – Тошкент: 1993. – Б. 31. Ушбу асарнинг 16, 18, 32, 52 бетларида маҳалла ҳақида маълумотлар мавжуд.
7. Ишқуватов В, Толипов Ф. Маҳалла: ўтмишда ва бугун. – Тошкент: Navro'z, 2014. – Б. 24-27.
8. Темур тузуклари. – Тошкент: 2020. – Б. 46.
9. Темур тузуклари. – Тошкент: 2020. – Б. 46-47.
10. Ишқуватов В, Толипов Ф. Маҳалла: ўтмишда ва бугун. Тошкент: – Б. 27.
11. Эралиев Б. Остонақулов И. Абдулаҳатов Н. Ўзбекистон зиёратгоҳлари ва қадамжолари (Фарғона вилояти). – Тошкент: 2014. – 319 б; Эралиев Б. Остонақулов И. Абдулаҳатов Н. Ўзбекистон зиёратгоҳлари ва қадамжолари (Тошкент вилояти). – Тошкент: 2015., Эралиев Б. Остонақулов И. Абдулаҳатов Н. Ўзбекистон зиёратгоҳлари ва қадамжолари (Андижон ва Наманган вилоятлари). – Тошкент: 2015. – 313; Эралиев Б. Остонақулов И. Акчаев Ф. Ўзбекистон зиёратгоҳлари ва қадамжолари (Жиззах ва Сирдарё вилоятлари). – Тошкент: 2017. – 217 б.
12. Толипов Ф.С. Общинные традиции в семейной жизни населения Нуратинского оазиса. Автореферат дисс. Канд. Ист. Наук. Ташкент, 2006. – С. 13-16.
13. Толипов Ф.С. Ўша манба – Б. 14-16.
14. Тошкент маҳаллалари: анъаналар ва замонавийлик. / Маъсул муҳаррир: т.ф.д. З.Арифханова. – Тошкент, 2002. – Б. 16.
15. Тошкент маҳаллалари: анъаналар ва замонавийлик. / Маъсул муҳаррир: т.ф.д. З.Арифханова. – Тошкент, 2002. – Б. 15.
16. Сухарева О.А. Квартальная община позднефеодального города Бухары. – Москва, 1976. – С. 76.
17. Сухарева О.А. Ўша асар. – С. 79.
18. Ўша жойда. – С. 79.
19. Анорбоев А., Исломо У., Матбобоев Б. Ўзбекистон тарихида қадимги Фарғона. – Тошкент: 2001. – Б. 59.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-1

MAQOLADA KELTIRILGAN DALILLARNING TO'G'RIILIGI UCHUN MUALLIF MAS'ULDIR | АВТОР НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000